

23 A estrutura de ensino de laticínios na Escola Agrícola de Lavras: pioneirismo educacional, imprevisto estrutural, referência nacional

M.^e Lucas Pereira Rezende⁹⁴, & Gabriel Arriel Pedrozo⁹⁵

Resumo:

O legado patrimonial oriundo das iniciativas educacionais dos presbiterianos na cidade de Lavras (MG) ultrapassa os limites das transformações geradas pelo progresso educacional do município, mas também se representa por estruturas que foram construídas para viabilizar o ensino das disciplinas agrícolas e agroindustriais empreendidas por tais visionários. Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento estrutural da unidade educativa de ensino de laticínios na Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras, que saindo de uma fase de imprevisto decorrente do pioneirismo da iniciativa, alcançou o posto de referência nacional.

Palavras-chave: Ensino de laticínios – Escola Agrícola de Lavras – Estruturas de ensino.

⁹⁴ Graduação de Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Graduação de Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pelo Seminário Teológico José Manoel da Conceição. Mestre e Doutorando em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor da Faculdade Teológica da Trindade em São Paulo (SP).

⁹⁵ Graduando em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), pesquisador em Arqueologia Romana Provincial no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial (LARP) da Universidade de São Paulo (USP) e no Laboratório de Arqueologia das Técnicas e Etnoarqueologia (LART) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Considerações Iniciais

Em 1892, missionários norte-americanos chegavam para se estabelecer na cidade de Lavras (MG) e traziam consigo mais que um projeto educacional, mas a firme intenção de instalar em Lavras a primeira escola de orientação protestante do país, o Colégio Internacional, instituição que tivera seu início em 1869 na cidade de Campinas (SP) e que por conta de uma grave epidemia de febre amarela que se alastrava na região, via-se obrigada a deslocar sua sede para um território que fosse mais seguro e salutar. Essa transferência modificava, mas preservava o projeto original da East Brazil Mission (agência missionária da *Presbyterian Church in the United States*), que adotava a estratégia de alcançar os objetivos missionários de “evangelização” do país por meio da criação de escolas e colégios. Em Lavras a instituição recebeu o nome de Instituto Evangélico (em 1928 passou a se chamar Instituto Gammon) e iniciou suas atividades no dia 15 de janeiro de 1893, com a implantação do Colégio Feminino. Em seguida, em 1904, foi criado o Curso Ginásial (também chamado de “Escola para Rapazes”).

Posteriormente, em 1908, como fruto de uma perspicaz sensibilidade em relação ao contexto socioeconômico da região, o missionário Samuel Rhea Gammon (1865-1928), fundador do Instituto Evangélico, é auxiliado pelo jovem norte-americano recém-chegado dos Estados Unidos, Benjamin Harris Hunnicutt (1886-1962), para criar a Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras, um marco de progresso educacional, instituição pioneira em muitas esferas das ciências agrárias, especialmente no estado de Minas Gerais. Essa mesma Escola Agrícola transforma-se no ano de 1938 em Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), para vir a ser federalizada em 1963 e, finalmente, em 15 de dezembro de 1994, por meio da Lei 8.956/94, dar origem à Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Este Curso Agrícola criado em 1908, contava com um elenco variado de disciplinas. Nos primeiros prospectos do Instituto Evangélico, que eram publicações anuais com informações variadas sobre o colégio, pode-se perceber o aspecto visionário daquela proposta de empreendimento educacional. Dentre as disciplinas, é possível identificar a implantação do ensino tecnológico na produção de alimentos, mais especificamente, os derivados do leite. Já nos anos iniciais do Curso Agrícola ali estabelecido, dentre as disciplinas para estudo destacava-se a de Laticínios. A disciplina abrangia desde a seleção da matéria prima, como também a produção técnica e tecnológica.

No meio acadêmico, é ponto pacífico a compreensão de que o estudo da história da educação e das instituições inclui abordagens relacionadas com as estruturas desenvolvidas para o ensino e a própria história de tais estruturas [Dayrel, 2006; Geertz, 1989; Bencosta, 2005]. É exatamente por meio desta abordagem que este artigo se desenvolve. Através de variadas fontes compulsadas, este trabalho apresenta uma descrição histórica com a atenção especialmente voltada para a estrutura montada, mantida e desenvolvida na Escola Agrícola de Lavras com intuito de atender ao propósito educacional do ensino da disciplina de Laticínios no seu curso agrícola.

Ensino de Laticínios na Escola Agrícola de Lavras

Em um texto de Samuel Gammon, publicado em 1908, é possível perceber a nítida distinção desta modalidade de ensino no curso agrícola que estava sendo implantado:

Quando falamos de “Agricultura”, empregamos o termo em sentido lato, abrangendo todas as ramificações da vida do fazendeiro. O curso, portanto, que ensina a ciência e a arte de agricultura deverá abranger não somente o que disser respeito à plantação, cultivo e colheita dos fructos da terra, mas também os princípios que têm de ser observados na criação de todas as especies de gado e na depuração da raça dellas, e *bem assim o essencial da industria de laticínios* [grifo meu] [...] [Instituto Evangelico de Lavras, 1908: 9].

O texto de Gammon apresenta a percepção do ensino agroindustrial como uma esfera do ensino agrícola, que acabou por se tornar embrião de uma área de estudo distinta, uma vez que os Departamentos de Ciência dos Alimentos, bem como os cursos de Tecnologia ou Engenharia de Alimentos surgiriam no seio destas instituições de ensino agrícola tendo como base tais estruturas [Rezende, 2017].

A importância da disciplina de Laticínios no curso da Escola Agrícola de Lavras também é expressa em um folheto de meados da década de 20, “Instrução Agrícola”, que tinha como objetivo a divulgação do empreendimento educacional, e se apresentava como um boletim de informação, orientação e pode-se dizer que até mesmo de conscientização em relação à importância da instrução nas ciências agrárias. Sobre o ensino de Laticínios a publicação afirma:

Situada no centro da principal região de laticínios do paiz, a *Escola da grande importância a essa indústria, considerando-a do máximo valor* [grifo meu].

Entendemos que, de todas as fontes de riqueza de uma fazenda nenhuma outra oferece melhores vantagens pela certeza e constancia de rendimentos, do que a industria do leite, quando bem administrada [Instituto Evangélico de Lavras, 1925?: 7].

É comum entre os intérpretes da história do Instituto Gammon convencionar que os cursos oferecidos na Escola Agrícola se apresentaram como uma iniciativa que visava atender as demandas locais e contextuais, neste caso é importante que se ressalte que a atividade laticinista na cidade de Lavras no início do Século XX já era bastante promissora. O número de estabelecimentos na cidade revela a vocação da região. De acordo com “*Chorographia de Lavras*” publicada em 1908, ano da fundação da EAL, havia em Lavras pelo menos “dezenove fabricas de manteiga, algumas de queijo” [Costa, 15 set. 1908]. É certo que ao alcançar essa área de ensino a EAL contribuiria com profissionais para atender à demanda técnica das indústrias da cidade e região, o que de fato se concretizou no decorrer dos anos. De acordo com publicação da EAL da década de 1920, os seus alunos eram preparados para esse tipo de atuação: “todas as particularidades do assumpto são aqui devidamente estudadas, com o fim de tornar o alumno capacitado a assumir a direção de qualquer trabalho que vise a produção do leite e seus productos” [Instituto Evangélico de Lavras, 1925?: 7].

A estrutura para o ensino de Laticínios na EAL: pioneirismo e improviso

O que chama atenção especialmente em relação à estrutura que foi se desenvolvendo em Lavras com o intuito de servir à EAL, são os apontamentos de Rossi [2010: 100] sobre este assunto, quando afirma que tais prédios muitas vezes foram “improvisados”, devido especialmente às “novidades pedagógicas”. E não poderia ser diferente em um caso de pioneirismo no ensino de laticínios. No entanto, o que se pode observar, é que tanto em termos de estrutura física, como de equipamentos, a EAL foi se desenvolvendo e se aprimorando no decorrer dos anos, até alcançar reconhecimento nacional quanto a este aspecto.

Da inauguração da EAL até o ano de 1917 o Instituto Evangélico lidou com delicada situação financeira, pois nesse período a dívida contraída para aquisição da fazenda onde se instalaria a EAL estava sendo paga, e por esse motivo foi necessário que as atividades da instituição fossem desenvolvidas na Chácara Dr. Jorge, onde funcionava o ginásio, e conforme apontam os

documentos pesquisados, foi exatamente neste espaço que foi instalada a primeira unidade de ensino técnico e prático de laticínios.

O exame do *Prospecto* de 1908 revela que o projeto inicial do curso ainda não previa as aulas práticas de laticínios, no entanto, no mesmo prospecto é salientado o caráter “essencialmente practico” do curso agrícola que se pretendia oferecer. Tudo indica que o motivo para que as aulas práticas de laticínios não estivessem inseridas no plano inicial do curso de agricultura da EAL, é que na ocasião do lançamento do curso, ainda não existia a estrutura necessária para a disponibilização dessas aulas. Um fato que corrobora para tal conclusão é a presença das aulas práticas no *Prospecto* de 1910, programadas para o terceiro ano. Elas se tornaram possíveis porque no final de 1909 foi construída a primeira unidade básica de produção e ensino de laticínios na EAL, conforme apontam os referidos prospectos.

Pode-se afirmar com segurança, que a primeira unidade de laticínios construída e usada para a finalidade de oferecer ensino técnico e prático de laticínios no Estado de Minas Gerais, surgiu na Escola Agrícola de Lavras no ano de 1909, e que embora improvisada, serviu como meio de ensino técnico nos primeiros anos de existência da instituição. Alguns historiadores mencionam o empreendimento pertencente à Carlos Pereira de Sá Fortes, fundado na região de Barbacena na Serra da Mantiqueira (1888), como primeira unidade industrial “formadora de mão de obra especializada, recebendo estagiários e fornecendo orientação aos interessados na nova industrialização” [Albuquerque, 2012], no entanto, deve-se salientar que o que aconteceu neste empreendimento de Barbacena, não se tratava de um ensino formal, com vistas a uma formação reconhecida pelas autoridades governamentais da época, sendo uma estrutura construída meramente para fins industriais.

Autores como Meira [2009] e Bezerra [2016], chamam a atenção para o diálogo existente entre o Instituto Evangélico e os valores de progresso e modernidade presentes nas mentes republicanas brasileiras daquele período. Os referidos autores são unânimes na percepção de que de um modo geral, a direção da instituição buscava mostrar através de suas propagandas, que todo espaço escolar era planejado e adequado para as aulas, os prédios foram construídos com fachadas imponentes e modernas, rompendo com o antigo modo como a educação era tratada no Brasil, em espaços improvisados e sem as condições adequadas, fosse para o ensino, como também no âmbito da higiene e saúde, aspectos ressaltados com frequência nas propagandas do Instituto Evangélico.

De fato, de um modo geral, a investigação histórica demonstra que a estrutura que foi sendo criada no Instituto Evangélico era muito moderna naquele contexto interiorano do país, no entanto, a presente pesquisa permite um contraponto, ao expor o outro lado da moeda, que representava o preço do pioneirismo e da inovação, aqui distinguido por improvisos com os quais a instituição teve que lidar em seus anos iniciais. Embora também traga considerações amplas relacionadas à representação de modernidade e progresso que podiam ser encontradas nas instalações do Instituto Evangélico, Michelli Rossi [2010: 81] é a pesquisadora que não ignorou o fato de que estes primeiros momentos da instituição são também “marcados” por certa “improvisação”, que envolvem “ajustes e sucessos”. O ensino de laticínios, incluído nesse cenário inicial, passou por momentos de aprimoramento estrutural antes de alcançar a maturidade.

A percepção de um certo improviso nesta primeira estrutura de laticínios que foi construída na EAL, pode ser desenvolvida a partir da investigação nos documentos levantados. Tudo começa no *Prospecto* de 1909, onde se encontra a seguinte informação: “antes do fim do ano [1909], teremos montado um estabelecimento de laticínios próximo à Escola” [Instituto Evangélico, 1909: 13].

O plano se concretizou, pois, no *Prospecto* seguinte, em 1910, tem-se não somente a informação da existência da “indústria de laticínios” como também a apresentação deste estabelecimento como um dos destaques em relação à estrutura da instituição. Junto a informações sobre a construção de açudes e canais para irrigação, terreiros preparados e cultivados com arados e outros maquinários aperfeiçoados, com emprego de adubos químicos, além de raças bovinas e suínas importadas da América do Norte, lê-se a seguinte informação: “temos um estabelecimento de laticínios próximo à Escola [grifo meu]. O nosso fim em tudo isso será dar uma demonstração prática das vantagens dos métodos modernos, tornar o ensino da Escola Agrícola mais prático e proporcionar um modelo que constitua uma eloquente propaganda e que sirva de estímulos para os outros” [Instituto Evangélico de Lavras, *apud* Lavras Cultura, 1996: 6].

Benjamin Harris Hunnicutt, o fundador da Escola Agrícola de Lavras, foi o responsável pela construção e instalação desta, que foi a primeira fábrica de laticínios da instituição, e que também deve ser considerada a primeira deste modelo no estado de Minas Gerais. Além da fabricação da manteiga, nessas instalações iniciais acontecia a pasteurização do leite que era distribuído na cidade de Lavras, contribuindo para o custeio de algumas despesas da instituição [Rossi, 2010].

Embora nos primeiros anos de existência, essa unidade industrial construída por Hunnicutt tenha sido apresentada orgulhosamente nos *Prospectos* da instituição como “Estabelecimento de Laticínios”, a partir de 1921, a estrutura já não é mais tratada como estabelecimento de laticínios, mas como simplesmente uma “Fabrica de Manteiga”, o que evidencia um reconhecimento de suas limitações como unidade de ensino agroindustrial. Não é apenas este o fato que conduz a essa conclusão, a questão mais contundente e que chama mais atenção em relação a essa primeira estrutura de laticínios da EAL é o fato dela não ser apresentada em nenhum documento da instituição por meio de fotos, que era um costume do Instituto Evangélico, que como observa Meira [2009], embora não fosse um recurso tão comum naquele período, a instituição usava com frequência para apresentar sua estrutura, mas neste caso específico, as propagandas da instituição não incluem imagens desta primeira unidade agroindustrial instalada na EAL. Mesmo quando é mencionada em folhetos de propaganda, ela não está figurada como ilustração, conforme se vê em propaganda da instituição sobre o ensino técnico de laticínios publicada em meados da década de 20, que é acompanhada com uma foto do posto zootécnico e das pocilgas, e não com uma foto do estabelecimento de laticínios existente na instituição.

Diante de tais dados, é clara a evidência de que este pioneirismo no ensino de laticínios em Minas Gerais exigiu certos improvisos, expressos nas palavras do Professor Oswaldo Emrich na ocasião da inauguração do primeiro edifício construído para a Escola Agrícola, o prédio Álvaro Botelho, onde está atualmente instalado o Museu Bi Moreira. Neste evento ocorrido em 1922, o referido professor afirmou que a partir daquele momento a EAL “devia sahir das condições humilhantes em que vivera até então” [Emrich, jul. 1928: 25]. Como as informações já apresentadas indicam, pode-se de fato concluir que esta primeira estrutura de laticínios construída na EAL em 1909, realmente apresentava muitas limitações, e provavelmente estava inclusa nessa observação feita pelo principal professor de laticínios que atuou nestes primórdios do ensino agroindustrial na UFLA.

O jornal “Tribuna do Povo”, que circulava na região de Lavras no período em que se iniciou a construção da segunda unidade de ensino prático de laticínios da EAL (1928), afirmou em uma de suas reportagens da edição de 1 de outubro de 1928, que um dos pontos que seriam satisfeitos com a construção do “Laticínios Modelo”, era a EAL passar a “possuir uma fabrica de laticínios digna do nome que goza esta Escola” [Tribuna do Povo, 1,º out. 1928], dando clara indicativa de que na interpretação dos editores do jornal, a unidade industrial

então existente, realmente não estava dentro dos padrões estruturais praticados pela EAL.

Do improviso à consolidação

Depois de vinte anos de aulas práticas realizadas nessa primeira unidade mais modesta, foi concluída a construção de um grande e moderno laticínio na instituição, bem diferente do primeiro. O ano de conclusão da construção do laticínio foi 1929, e o *Prospecto* do ano seguinte (1930) menciona por duas vezes essa nova estrutura que tinha acabado de ser construída, e que acabou se tornando referência nacional: “Acaba de ser construído um edifício de laticínios, estando já funcionando com os machinismos usuas, inclusive uma machina de gelo” [Instituto Gammon, 1930: 15]. Em outra parte, a mesma publicação traz novamente a menção da estrutura que tinha acabado ser construída nas dependências da escola: “Chamamos atenção especial para as instalações de Laticínios que foram completadas no anno passado, nas quaes os alunos têm oportunidade de aprender esta indústria agricola de maior importância na economia do estado de Minas Gerais” [Instituto Gammon, 1930: 43].

A reportagem do jornal “Tribuna do Povo”, mencionada anteriormente, ligou a construção do “Laticínios Modelo” na EAL com a satisfação das “necessidades de parte dos consumidores de laticínios [da] cidade” e a melhoria do “curso de Laticínios”. No entanto, Rossi [2010: 165], entende que “o investimento em laticínios da Escola Agrícola foi resultado do que já estava em desenvolvimento em Minas Gerais para criar novas estratégias de economia para o Estado, adotando a pecuária, conseqüentemente o ramo de laticínios, como importante meio para o crescimento da economia”.

Além de se tornar notícia na região de Lavras, depois de concluída, essa nova estrutura industrial, passou a ser chamada pela imprensa local e nacional como “Laticínios Modelo”. “O Agricultor” transcreveu matéria publicada no órgão carioca “O Campo – Agricultura, Industria e Comercio”. A matéria era sobre o ensino agrícola no Brasil e tinha como foco da reportagem a Escola Agrícola de Lavras. A reportagem traz uma descrição enaltecadora da estrutura de laticínios que havia se desenvolvido e que havia acabado de ser construída e inaugurada no ano anterior; há transcrições de trechos presentes no *Prospecto* daquele ano, mas também há acréscimos e adaptações ao texto. O que chama atenção nesta informação histórica é principalmente o fato de se tratar de um órgão informativo publicado e distribuído na capital fluminense, mostrando que a estrutura erguida

na EAL se tornou uma notícia nacional no contexto de sua construção na primeira metade do século XX: “Durante o ano de 1929 foi construído elegante e higienico prédio para a moderníssima fabrica de manteiga da Escola Agrícola de Lavras” [O Campo, 1930, *apud* Escola Agrícola de Lavras, mai. 1930: 24].

Diferentemente da primeira estrutura, esta não era omitida nas publicações e documentos da instituição. A estrutura inaugurada no ano de 1929, se tornou uma propaganda da infraestrutura da escola nos seus veículos de comunicação. Por duas vezes o prédio estampou a capa da principal publicação da EAL, a revista “O Agricultor”. A primeira vez foi em agosto de 1929, como plano de fundo em uma foto que mostra a vaca leiteira vencedora na “7.^a Exposição Agropecuária de Lavras”. Em outra capa, de 1936, a foto da fachada do prédio é acompanhada da legenda: “Predio onde se encontram as modernas instalações de laticínios da Escola Agrícola de Lavras”.

Figura 1: Capa de “O Agricultor” com a fachada do prédio de Laticínios da EAL [Escola Agrícola de Lavras, jun. 1936].

Localizado no Campus Histórico da Universidade Federal de Lavras, o edifício inaugurado em 1929, e que funcionou como unidade de ensino técnico e prático de laticínios por décadas, é usado atualmente como escritório administrativo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER/MG), e compõe o conjunto arquitetônico que está em processo de tombamento pelo Patrimônio Histórico. É mais um dos vários legados deixados por esta iniciativa pioneira da Escola Agrícola.

Figura 2: Antiga Unidade de Ensino Técnico e Prático de Laticínios inaugurada em 1929 [Lucas Pereira Rezende, 2016].

Estrutura Tecnológica

Sabe-se que em 1908, ano de inauguração da Escola Agrícola, Benjamim H. Hunnicutt fez uma viagem aos EUA com o objetivo de trazer para a escola os equipamentos básicos para o ensino agrícola que se pretendia iniciar. Em uma publicação da época, dirigida por Firmino Costa, o conhecido educador lavrense noticia: “Regressou dos Estados Uniddos o sr. dr. Benjamim Hunnicutt, director da Escola Agricola de Lavras, para a qual trouce, alem de arados e outras *machinas* [grifo meu], alguns reproductores bovinos e suínos, que obtiveram referencias elogiosas tanto do *Jornal do Commercio* do Rio, como de varios orgams da imprensa mineira [Costa, 1.º out. 1908].”

É possível que entre os tais maquinários estivessem incluídos os primeiros equipamentos relacionados com a atividade de laticínios, especialmente pelo fato de que ainda não existiam equipamentos nacionais para atender a indústria. Todos os primeiros empreendimentos industriais de laticínios tinham que importar seus equipamentos, ou dos Estados Unidos, ou da Europa [Ramires, 1908].

Embora não cite as fontes, a pesquisadora Michelle Rossi [2010: 77] afirma que alguns dos equipamentos de laticínios teriam chegado a Lavras no ano de construção da primeira unidade industrial de laticínios da instituição (1909), e que o fato teria representado uma “inovação na escola”, tendo como figura protagonista o então diretor e professor da escola e da disciplina de “Laticínios”, Benjamim H. Hunnicutt.

Pelos dados históricos levantados e apresentados, conclui-se que os primeiros equipamentos de laticínios adquiridos e utilizados na EAL foram máquinas usadas na fabricação de manteiga, incluindo o processo de pasteurização do leite. Os equipamentos mais básicos usados neste tipo de processamento e que por certo formavam a base tecnológica da primeira unidade educativa de produção construída por Hunnicutt em 1909, eram o pasteurizador, a desnatadeira, a batadeira e talvez equipamentos para envase da manteiga e leite pasteurizado. Utensílios básicos para a análise do leite também estavam incluídos nessa primeira unidade, por exemplo o butirômetro, termolactodensímetro e o acidímetro Dornic, que permitiam a realização das análises de rotina até então aplicadas no “controle de qualidade do leite”, que ainda não era categorizado nos referidos termos, mas apenas como “controle” [Ramires, 1908].

Embora as instalações de laticínio da EAL tenham se tornado mais completas somente com a construção da sua nova estrutura no final da década de 20, a fábrica primeva de 1909, embora sem possuir uma estrutura ideal, não impedia o êxito do ensino, pois um folheto da Escola Agrícola publicado antes da construção do “Laticínios Modelo”, informava que na unidade antiga, a primeira de Minas Gerais, os alunos podiam auxiliar na fabricação da manteiga e do leite, “nos seus mais diversos aspectos” o que se constituía na “parte mais interessante deste curso” [Instituto Evangélico de Lavras, 1925?: 7].

Talvez uma das informações históricas mais importantes sobre os equipamentos envolvidos nesse processo de ensino agroindustrial seja o fato de que a estrutura moderna que foi construída na instituição se deu exatamente para alocar equipamentos que foram sendo adquiridos pelo Instituto Evangélico, seja por compra ou por doações, assim noticia um jornal de 1928, ano em que

estava sendo construída a fábrica de laticínios da EAL. Além de uma descrição com muitos elementos técnicos e significativo detalhamento sobre o funcionamento de um moderno equipamento de fabricação de gelo que havia sido recentemente adquirido pelo Instituto Evangélico, grande novidade para a época, o jornal também fala da construção do “Laticínios Modelo”, ligando o fato à aquisição do equipamento em questão:

A Escola Agrícola de Lavras atendendo às necessidades que tinha de complementar o aparelhamento de sua fábrica de Laticínios, adquiriu uma máquina de refrigeração e fabricação de gelo que já se acha armada em um engenho.

Esta máquina, que é fabricada pela companhia dinamarquesa Atlas, de Copenhague; possui vários requisitos da mecânica e química modernas para ser um aparelho eficiente, simples e econômico. Exige para seu perfeito funcionamento uma força motriz de 3 HP, podendo ser o vapor, a água ou a electricidade.

Quando a máquina está funcionando, produz-se o vácuo na parte chamada “refrigerador”, o vácuo causa uma evaporação rápida do refrigerante, que é, nesta máquina o bióxido de enxofre (SO₂); o calor exigido para esta evaporação é retirado pelo refrigerador do ambiente com que se acha em contacto e, portanto, este fica esfriado. Este esfriamento é captado pela “câmara frigorífica”, que se acha circundado por salmoura, cuja densidade é de 22° Baumé.

O gás refrigerante vai do refrigerador para o condensador, aqui sofrendo uma compressão, causa o desprendimento de calor, devido a isto é que, esta máquina, exige uma quantidade de 300 litros de água por hora para poder esfriar as paredes externas do condensador e, portanto, o interior juntamente com o gás. Este tipo de máquina produz em 24 horas, trabalhando sem interrupção, de 336 a 380 Kgs de gelo, além da refrigeração que faz.

A Escola Agrícola – com a posse desta máquina e necessidade de possuir uma fábrica de Laticínios Modelo, está construindo um prédio especialmente para, aqui, montá-la definitivamente [grifo meu] [Tribuna do Povo, 1928].

No ano seguinte, após a notícia, o referido prédio foi inaugurado com um numeroso conjunto de equipamentos. Com tais inovações a EAL deixava definitivamente para trás o tempo de improvisação em termos de estrutura

industrial para o ensino prático de laticínios, se tornando agora, uma instituição de referência em relação à sua estrutura técnica de ensino.

Basta uma consulta na obra de Ramires (1908) sobre o modelo ideal de distribuição de equipamentos no funcionamento de uma leitaria e compará-la com o “Laticínios Modelo” da EAL para perceber a grande semelhança do recomendado em literaturas internacionais da época, com o praticado na Escola Agrícola. Ramires (1908), oferece um croqui no intuito de auxiliar aqueles que buscavam uma informação técnica para montagem e instalação dos equipamentos de uma leitaria segundo os procedimentos técnicos do início do século XX, que se comparado à unidade de laticínios da EAL, se perceberá grande semelhança.

Figuras 3 e 4: Disposição de equipamentos recomendada e Laticínios da EAL [Ramires, 1908; Museu Bi Moreira].

O *Prospecto* de 1930 traz uma ampla descrição dos equipamentos que formavam a estrutura industrial do “Laticínios Modelo”. Na descrição estão inclusos tanto os equipamentos presentes no laboratório da unidade educativa de produção, como também os diversos e variados equipamentos presentes nos diferentes setores de produção.

O primeiro setor descrito nesta publicação é o laboratório: “num departamento acham-se aparelhos para a analyse de leite e seus productos, com aparelhos de Babcock Gerber para determinação de materias gordas, acidímetros, aparelhos para determinação de sal, de impurezas, etc.” [Instituto Gammon, 1930: 43]. Percebe-se que além dos aparelhos para análises básicas (gordura e acidez), existiam também equipamentos para a realização do que se chama no meio técnico de “pesquisas no leite” (determinação de sal, impurezas, etc.), informação que demonstra claramente que a nova estrutura da EAL

realmente oferecia possibilidades que ultrapassavam os modelos mais básicos para época na área de tecnologia de laticínios.

A publicação também traz informações sobre a fábrica de manteiga que compunha essa estrutura, citando inclusive os equipamentos ali existentes:

No segundo departamento ha instalação completa para o fabrico de manteiga de fina qualidade [...]. Alem dos motores electricos que movem as machinas, a caldeira a vapor movimenta um motor de emergencia e fornece vapor para a esterilização dos aparelhos. Tambem ha desnatadeira, bateadeira, salgadeira (combinação), expremeadeira, cravadeira, machina frigorifica "Glacia" e outras [Instituto Gammon, 1930: 43].

Outros equipamentos e detalhes são mencionados em uma publicação na capital carioca, que circulou no mesmo ano:

Além dos motores electricos que movem a bateadeira, salgadeira, expremeadeira, cravadeira e outras, ha uma caldeira a vapor que aciona um motor de emergência e fornece vapor para a esterilização dos aparelhos e vasilhames. Estão annexos a essa fabrica o laboratorio de lactinios, esplendidamente montado, notando-se lá os mais modernos aparelhos e a fabrica de gelo, que dispõe, além do mais completo e eficiente aparelhamento de uma machina "Glacia" movida a electricidade [O Campo, 1930, *apud* Escola Agricola de Lavras, mai. 1930: 24].

Ao contrário da primeira unidade de ensino prático construída no Instituto Evangélico vinte anos antes, a nova estrutura foi amplamente fotografada.

Figura 5: Professor Oswaldo Emrich acompanha atividades práticas dos alunos no laboratório do "Laticínios Modelo" (1929) [Museu Bi Moreira].

Figura 6: Equipamentos para salga e embalagem de manteiga (Década de 30) [Museu Bi Moreira].

Figura 7: Setor de Produção de Manteiga / Batedeiras (Laticínios Modelo, 1929) [Museu Bi Moreira].

Figura 8: Máquina de Fabricação de Gelo (uma inovação para a época) [Museu Bi Moreira].

Considerações Finais

Para além dos tesouros patrimoniais relacionados à prática educacional pioneira que os missionários americanos empreenderam ao fundar o Instituto Evangélico na Cidade Lavras, a pesquisa sobre tais práticas revelam também um legado no que concerne às estruturas que foram desenvolvidas com intuito de viabilizar o projeto de ensino que se tinha em mente, e tal qual a história institucional e educacional, assim também é importante a valorização e registro do aspecto estrutural do legado deixado por esta iniciativa e apresentado no presente ensaio.

A pesquisa revelou que em uma dinâmica progressiva, a Escola Agrícola do Instituto Evangélico de Lavras, evoluiu gradualmente em termos de estrutura no que se refere ao ensino teórico-prático da disciplina de Laticínios, saindo das condições de improvisação desinente ao seu pioneirismo, até alcançar o posto de referência não somente no Estado de Minas, mas nacionalmente, conforme demonstrado nos dados apresentados neste artigo.

Referências

Albuquerque, L. C. (2012). *Carlos Pereira de Sá Fortes: fundador da indústria de laticínios no Brasil*. Piracema: Ciência do Leite. Disponível em: <<http://cienciadoleite.com.br/noticia/208/carlos-pereira-de-sa-fortes--fundador-da-industria-de-laticinios-no-brasil>>. Acessado em: 11 dez. 2016.

Bencosta, M. L. A. (Org.). (2005). *História da educação, arquitetura e espaço escolar*. São Paulo: Cortez.

Bezerra, A. A. (2016). *Instituto Gammon: dedicado à glória de Deus e ao progresso humano*. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação Editora.

Costa, F. (15 set. 1908). Chorographia de Lavras. *Vida Escolar*. 2(30).

Costa, F. (1.º out. 1908). *Vida Escolar*. 2(29).

Lavras, 1 jun. 1908; 1 nov. 1908;

Dayrel, J. (2006). *Múltiplos Olhares Sobre Educação e Cultura*. Belo Horizonte: UFMG.

Emrich, O. T. (jul. 1928). Dr. Samuel Rhea Gammon. *O Agricultor*. 7(37).

Escola Agrícola de Lavras. (mai. 1930). O Ensino Agrícola no Brasil. *O Agricultor*. 9(56).

Escola Agrícola de Lavras. (jun. 1936). *O Agricultor*. 15(115).

Geertz, C. (1989). *A Interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Instituto Evangélico de Lavras. (1908). *Prospecto do Instituto Evangélico*. Lavras: Typografia do Ginásio de Lavras.

Instituto Evangélico de Lavras. (1909). *Prospecto do Instituto Evangélico*. São Paulo: Casa Editora Presbyteriana.

Instituto Evangélico de Lavras. (1925?). *Instrução Agrícola*. Lavras: Typ. do Instituto Evangélico.

Instituto Gammon. (1930). *Prospecto das Escolas do Instituto Gammon*. Lavras: Imprensa Gammon.

Meira, J. N. G. (2009). *Ciência e Prática: Ensino Agrícola na Educação Presbiteriana em Minas Gerais (1908-1938)*. (Tese de doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Ramires, A. B. (1908). *Leitaria Moderna*. Lisboa: Livraria Classica Editora.

Rezende, L. P. (2017). *O Ensino de Laticínios nos Primórdios da Universidade Federal de Lavras (1908-1938)*. (Dissertação de mestrado). Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Rossi, M. P. S. (2010). *Dedicado à Glória de Deus e ao progresso humano: a gênese protestante da Universidade Federal de Lavras – UFLA (Lavras, 1892-1938)*. (Tese de doutorado). Universidade Federal de Uberlândia.

UFLA/FAEPE. (1996). *Lavras Cultura*. 2(8).

Tribuna do Povo. (1.º out. 1928). *Fabrica de Gelo*. 8(366).